

T1-04

EDUCACIÓN FORMATIVA MEDIANTE EL APRENDIZAJE CORPORIZADO DEL VOCABULARIO METODOLÓGICO EN EL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

María Gilda Reyes Diaz¹, Judelka Victoria Tovar Torres², Angie Danet Trillo Cardenas²,
Carmen Jeniffer Peña Donayre², Graciela del Pilar Orellana Torres²,
Mayra Alessandra Hernandez Baldeon² & George Argota Pérez³

¹Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú.
maria.reyes@unica.edu.pe

²Semillero de Investigación. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú.

³Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente “AMTAWI”. Perú.

Objetivo: describir la educación formativa mediante el aprendizaje corporizado del vocabulario en el semillero de investigación. **Método:** se realizó un proyecto piloto denominado “Formándose y Formando” con cuatro semilleros de investigación desde enero a diciembre de 2022 en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (Ica, Perú). Se consideró, el aprendizaje corporizado del vocabulario metodológico con cinco estructuras: título, introducción, objetivos, medición y mejora de propuesta. Se reconocieron criterios de conceptualización para dos niveles: práctico y teórico del vocabulario metodológico. **Resultados:** El dendrograma describió como vocabulario más cercano a los objetivos y la mejora de propuesta. El porcentaje de varianza en la bigráfica fue: título (46,15%), introducción (23,22%), objetivos (20,18%), métodos (9,64%) y mejora de propuesta (0,81%). **Discusión:** Se encontró correlación de 0,52 ($R^2 = 26,55\%$) entre la conjugación terminológica del vocabulario metodológico y la adecuación terminológica de las instrucciones. **Conclusiones:** la educación formativa mediante el aprendizaje corporizado del vocabulario metodológico permitió la descripción de habilidades de conocimientos donde las instrucciones y conjugaciones terminológicas fueron variables relacionadas.

Palabras clave: competencias, habilidades, modelo pedagógico, retroalimentación del aprendizaje

Doi: 10.5281/zenodo.7977636

